

Caractérisation du cycle circadien chez la seiche avant éclosion

Zoé RAPHALEN

Réalisé sous la responsabilité de

Laure BONNAUD PONTICELLI et Yann BASSAGLIA

UMR MNHN BOREA/CNRS 8067/ SU – Biologie des Organismes et Ecosystèmes
Aquatiques – EVolution des REGulations et contrôle des cycles biologiques

A qui de droit,

L'administration du Master Sciences de la Mer de l'Université Sorbonne Université, est l'unique dépositaire des manuscrits servant à valider les Thèses de Master. Nous ne diffusons des copies que sur demande écrite, après avoir sollicité l'accord de l'auteur et du ou des responsables du stage qui a conduit à l'écriture de la Thèse. En apposant la mention ci-dessous dans la première page du manuscrit (page de couverture intérieure), nous nous engageons à ne pas diffuser le manuscrit et à transmettre toute demande à l'auteur et au responsable de stage qui la traitera indépendamment.

Alain NIERGA

Gestionnaire de la formation

SORBONNE UNIVERSITÉ
FACULTE SCIENCES et INGENIERIE
MASTER SCIENCES DE LA MER
Tour 46 - 46/00 - Etage N - BC 6
4 place JUSSIEU
75252 PARIS Cedex 05

Avertissement/Disclaimer

Cette Thèse de Master a été réalisée de manière indépendante, pour remplir une partie des conditions d'obtention du titre de Master Sciences de la Mer de l'Université Sorbonne Université. Aucune autre assistance ou source que celles mentionnées n'ont été utilisées. Aucune donnée ne pourra être prise de ce manuscrit sans l'approbation de l'auteur et du responsable de stage.

This Master Thesis has been independently composed for the partial fulfillment of the title of Master of Science in Marine Sciences at University «Sorbonne Université ». No other than the indicated aid and sources have been used. It has not been presented to any other examination board. No data can be taken out of this manuscript without prior approval of the author and the thesis-promoter.

Table des matières

Introduction.....	1
<i>Un environnement cyclique, des cycles biologiques.....</i>	<i>1</i>
<i>Modèle d'étude.....</i>	<i>5</i>
<i>Objectifs du stage</i>	<i>6</i>
Matériel et méthodes	7
<i>Prélèvement et culture des œufs</i>	<i>7</i>
<i>Fixation des embryons.....</i>	<i>7</i>
<i>Dissection</i>	<i>8</i>
<i>Extraction ARN.....</i>	<i>8</i>
<i>Précipitation</i>	<i>10</i>
<i>Traitement DNase et CleanUp.....</i>	<i>10</i>
<i>Dosage ARN – QuBit.....</i>	<i>10</i>
<i>Transcription inverse.....</i>	<i>11</i>
<i>Définition des amorces et test d'efficacité</i>	<i>11</i>
<i>PCR et migration.....</i>	<i>12</i>
<i>ddPCR.....</i>	<i>12</i>
<i>Traitement de données et analyses statistiques.....</i>	<i>13</i>
Résultats.....	14
<i>Extractions.....</i>	<i>14</i>
<i>Variations de l'expression des gènes au cours du temps.....</i>	<i>14</i>
<i>Généralités.....</i>	<i>14</i>
<i>Opsine.....</i>	<i>15</i>
<i>Cryptochrome 1</i>	<i>16</i>
<i>Cryptochrome 6</i>	<i>17</i>
<i>Clock</i>	<i>18</i>
<i>Period</i>	<i>19</i>
<i>Timeless.....</i>	<i>20</i>
Discussion.....	21
<i>Variations de l'expression des gènes au cours du temps.....</i>	<i>21</i>
<i>Opsine.....</i>	<i>21</i>
<i>Cryptochrome 1</i>	<i>22</i>
<i>Cryptochrome 6</i>	<i>22</i>
<i>Clock, Period, Timeless</i>	<i>23</i>
<i>Variations issues des méthodes utilisées.....</i>	<i>23</i>
<i>Variations issues du matériel biologique.....</i>	<i>24</i>
<i>Limites et perspectives de recherche.....</i>	<i>25</i>

Remerciements

Mes premiers remerciements vont à l'équipe EVOREG : merci à mes maîtres de stage, Laure BONNAUD PONTICELLI et Yann BASSAGLIA. Grâce à vous, j'ai pu découvrir cet animal incroyable qu'est la seiche et toutes ses particularités. Laure m'a permis de m'épanouir autour de ce sujet aussi vaste que surprenant, tout en me laissant une autonomie grandement appréciée. Bien que la situation actuelle ne m'ait pas permis de côtoyer autant Yann, ses conseils ont toujours été justes et tout indiqués. Merci à Sylvie DUFOUR et Pascal LOPEZ pour les nombreux repas/réunions toujours accompagnés de discussions passionnantes. Je remercie également l'équipe de Caen pour les « réunions visio » qui m'ont permis de découvrir leurs projets : Pascal FAVREL, Pascal SOURDAINE, Julie SCHWARTZ et Jack FALCON. Je remercie également mon voisin de bureau et collègue Luis MOLINA, pour sa présence et son aide dans de nombreux domaines. Un grand merci également à Julie VASSEUR et Céline MADIGOU du Service de Systématique Moléculaire (SSM), qui m'ont permis d'utiliser la ddPCR et qui ont été d'une grande aide malgré le déménagement en cours.

Un grand merci à l'équipe de Roscoff qui nous a accueillis pendant 3 jours intenses, qui ont mis en place des infrastructures impressionnantes et qui ont été d'une efficacité sans nom dans le décapsulage des œufs : Gaëtan SCHIRES, Marie Morgane CORRE, Sébastien HENRY et toute l'équipe du Centre de Ressources Biologiques Marines (CRBM-SU-EMBRC).

Je tiens également à remercier Capucine SCHAHL et Camille MONIOT, stagiaires de M1 que j'ai eu l'opportunité de former sur certaines techniques de biologie moléculaire.

Liste des figures et tableaux

N° de figure/tableau	Légende
Figure 1	Interaction entre l'horloge interne, les zeitgeber, et l'influence sur les fonctions corporelles.
Figure 2	Schéma simplifié et généralisé du circuit moléculaire du cycle circadien chez les métazoaires
Figure 3	Structure de l'œuf de <i>Sepia officinalis</i>
Figure 4	Développement embryonnaire de <i>Sepia officinalis</i>
Figure 5	Planche anatomique d'un embryon de <i>Sepia officinalis</i> , stade 30
Figure 6	Portoir et barrette de ddPCR fournis par BioRad
Figure 7	Variations de l'expression de l'opsine au cours du temps
Figure 8	Variations de l'expression de <i>cryptochrome 1</i> au cours du temps
Figure 9	Variations de l'expression de <i>cryptochrome 6</i> au cours du temps
Figure 10	Variations de l'expression de <i>clock</i> au cours du temps.
Figure 11	Variations de l'expression de <i>period</i> au cours du temps
Figure 12	Variations de l'expression de <i>timeless</i> au cours du temps
Tableau 1	Heures de fixation des embryons de <i>S. officinalis</i> sur un cycle de 24 heures
Tableau 2	Gammes de dilutions des ADNc en fonction du gène et de l'organe ciblés
Tableau 3	Gammes d'expression des gènes étudiés au sein des organes de <i>S. officinalis</i>

Liste des abréviations

Abréviation	Description
ADNc	ADN complémentaire
ARNm	ARN messenger
CRBM	Centre de Ressources Biologiques Marines
ddPCR	Digital droplet PCR
DNase	Enzyme de dégradation de l'ADN
dNTP	Désoxyribonucléoside triphosphate quelconque (A, T, C, G)
Evoreg	Evolution des régulations et contrôle des cycles biologiques
LiCl	Chlorure de lithium
LO	Lobes optiques
MNHN	Muséum National d'Histoire Naturelle
OligodT	Amorce convenant à la synthèse d'ADNc, s'hybridant à la queue poly(A) de l'ARNm
PCR	Polymerase chain reaction - Réaction en chaîne par polymérase
SSM	Service de Systématique Moléculaire
UV	Rayon ultra-violet

Carnet de bord

Lieu et dates de stage

Laboratoire BOREA – équipe EVOREG, MNHN, Paris : 18/01-16/06/2021.

Séjour à Roscoff : 24-27/05/2021.

Laboratoire EVOREG (Paris), CRBM (Roscoff)

Responsables de stage

Laure BONNAUD PONTICELLI, Yann BASSAGLIA.

Collaboration et formation : Julie VASSEUR, formation à l'utilisation de la ddPCR au sein de la plateforme SSM (MNHN).

Diagramme de Gantt

Figure A : Diagramme de Gantt représentant le programme du stage, du 18/01/2021 au 20/06/2021.

Travail effectué

Les premiers jours de stage ont été consacrés à la découverte du sujet et du fonctionnement du laboratoire, ainsi qu'à des expérimentations « *crash test* » pour s'entraîner sur du matériel biologique non précieux. La situation pandémique nous a imposé au moins un jour de télétravail hebdomadaire, que j'ai mis à profit pour la lecture bibliographique et le remplissage du cahier de laboratoire. Les premières extractions ARN ont été réalisées sur des embryons de seiche la première semaine de Février. Une fois toutes les extractions du premier lot d'embryons réalisées, les différentes étapes pré-ddPCR (précipitation, DNase, Clean-Up, quantification ARN, rétro-transcription, PCR et migration) ont été effectuées à la suite. Un test d'efficacité des amorces a également été réalisé afin de contrôler leur qualité. La première ddPCR a ensuite été réalisée le 15/02/2021, à l'aide de matériel situé dans un autre service (Service de Systématique Moléculaire – SSM) et les jours qui ont suivi ont été consacrés à cette technique. Après avoir déterminé les niveaux

d'expression de nos 6 gènes d'intérêt au sein de 3 organes, j'ai présenté mes résultats à l'équipe EvoReg au cours d'une réunion en visioconférence (24/03/2021). Le déménagement de la plateforme SSM a interrompu l'utilisation de la ddPCR, mais nous avons utilisé ce temps pour réaliser les extractions des autres embryons afin d'obtenir des triplicats. Le reconfinement a imposé 2 semaines de télétravail qui m'ont permis de débiter la rédaction de ce rapport de stage. En revanche, cela a causé un délai supplémentaire pour l'accès à l'appareil de ddPCR. Les dernières extractions ARN ont été réalisées le 15/04/2021. La ddPCR étant inaccessible, des tests ont été réalisés sur la précision du Qubit. Une contamination du matériel a également été supposée, et de nouveaux tests ont été réalisés. Une fois la qualité du matériel vérifiée, la suite des étapes a pu être réalisée. Les dernières étapes pré-ddPCR ont été réalisées le 29/04/21. La ddPCR n'a été disponible qu'à partir du 03/05/21. Afin d'avoir le plus de temps possible pour interpréter les résultats, les expérimentations de ddPCR ont été optimisées et terminées le 21/05/2021. Nous sommes ensuite partis à Roscoff pour récupérer du matériel biologique, du 24 au 27/05, ce qui m'a permis de comprendre la mise en place d'une expérimentation, d'observer les infrastructures dont celles dans lesquelles « mes » embryons étaient conservés, et comment ils ont été préparés et fixés. Finalement, les deux dernières semaines du stage ont été consacrées à la rédaction du rapport de stage et à la préparation de la soutenance.

Travail n'ayant pas pu aboutir

Afin d'obtenir des résultats robustes, nous souhaitions réaliser 5 réplicats de nos quantifications. Nous avons été limités dans le temps et n'avons donc pas pu en faire autant, mais la gestion optimale de notre présence au laboratoire nous a permis de réaliser 3 réplicats. Le faible nombre de réplicats ne nous permet pas de faire les tests statistiques paramétriques. Un manque de connaissances du logiciel R n'a pas permis d'explorer autant qu'il est possible de le faire le jeu de données.

Il aurait également été intéressant de passer les échantillons au Bioanalyseur, mais l'appareil est également situé dans un autre département (SSM) et n'était pas accessible à cette période. Nous avons donc choisi de nous fier aux résultats de Qubit.

Ainsi, bien que l'intégralité des travaux prévus pour ce stage (5 réplicats) n'aient pas pu être réalisés, nous avons obtenu suffisamment de matériel biologique d'une qualité satisfaisante pour obtenir des résultats et faire aboutir le projet après la fin de mon stage.

Introduction

Un environnement cyclique, des cycles biologiques

L'environnement dans lequel nous vivons est cyclique : des événements se répètent, avec une période déterminée mais variable suivant l'évènement. On connaît, par exemple, les variations cycliques de la lumière lorsque la Terre accomplit une rotation complète sur elle-même, les cycles de marées contrôlés par l'attraction gravitationnelle de la Lune, ou encore les variations de température liées aux saisons. Tous ces paramètres ont un impact sur les êtres vivants. Au cours de l'évolution, une adaptation à ces différents paramètres a permis aux organismes vivants d'optimiser leur rythme de vie [8]. Par exemple, les organismes ayant une vision adaptée à l'obscurité pourront exploiter des conditions environnementales nocturnes (actifs de nuit), contrairement aux animaux diurnes (actifs de jour). Ce rythme est également observé pour d'autres facteurs, par exemple la température corporelle. Globalement, cette variation des périodes d'activités permet aux organismes d'économiser au maximum leurs ressources et ainsi d'augmenter leurs chances de survie [8].

Un des cycles les plus connus et visibles est le cycle circadien. L'existence d'un rythme d'environ 24 heures a été constatée pour la première fois chez des végétaux par Androsthène au IV^{ème} siècle avant J-C, un navigateur d'Alexandre le Grand [5] : il décrit un rythme diurne du mouvement des feuilles de tamarin *Tamarindus indica* (Linné, 1753). En 1729, le chercheur français Jean-Jacques d'Ortous de Mairan constate pour la première fois que le mouvement des feuilles de sensitive *Mimosa pudica* (Linné, 1753) conservait cette rythmicité de 24 heures, même en obscurité totale [10]. Il suppose alors un rythme endogène répondant à des stimuli quotidiens. En 1918, Szymanski mène le même type d'expérience sur des animaux et arrive à la même conclusion : le rythme de 24 heures est maintenu même en l'absence de stimuli environnementaux, il doit donc être lié à un phénomène endogène [32]. A partir des années 1930, de nombreux chercheurs commencent à explorer le rythme biologique de la drosophile. En effet, cette espèce est déjà bien connue, et facile à exploiter et manipuler en laboratoire. L'importance de la lumière et de la température est mise en évidence pour de nombreux phénomènes physiologiques : ponte, éclosion, nourrissage, reproduction. Le terme **circadien** est alors inventé en 1959 : *circa dies* signifie « environ un jour » [12]. La définition finale est adoptée une quinzaine d'années plus tard : le mot circadien caractérise un rythme ou une variation biologique avec une fréquence d'un cycle par 24 ± 4 heures. En 1971, une équipe de

chercheurs américains identifient le premier gène impliqué dans le rythme circadien chez la drosophile : *period* [19]. Il est isolé en 1984 par deux équipes américaines [1, 29]. Dix ans plus tard, *clock* est le premier gène d'horloge découvert chez la souris [18]. En 2017, l'équipe américaine de Young, Hall et Rosbash reçoit le Prix Nobel de Physiologie/Médecine pour leurs découvertes sur le fonctionnement moléculaire du cycle circadien. Depuis, ces gènes ont été mis en évidence dans de nombreux clades des métazoaires.

Ce rythme circadien est régulé par différents facteurs (environnementaux ou non) appelés **zeitgeber** (« donneur de temps » en allemand ; Fig. 1). La lumière, ou facteur photique, est un des principaux *zeitgebers*. Les facteurs endogènes permettent de maintenir la périodicité du rythme circadien, même en l'absence de stimuli environnementaux. Le principe général des mécanismes moléculaires (Box 1) responsables des oscillations des horloges circadiennes sont aujourd'hui connus [13]. Ils impliquent une boucle de rétrocontrôle négatif entre des gènes régulés aux niveaux transcriptionnel et traductionnel, appelés « gènes d'horloge ». Ces gènes vont contrôler de nombreux processus intracellulaires et biologiques spécifiques, tels que la production d'insuline ou de mélatonine, ou la température corporelle [16].

Figure 1 : Interaction entre l'horloge interne, les zeitgeber, et l'influence sur les fonctions corporelles. D'après Lemmer et Soloviev, 2013 [21].

Selon les clades, les gènes d'horloges ne sont pas les mêmes, mais la fonctionnalité générale (Fig. 2) reste la même. Parmi ces gènes, cinq familles ont été relativement bien étudiées chez les Métazoaires :

- *clock, cycle/bmal1*, identifiés comme gènes inducteurs de transcription
- *cryptochrome, period, timeless*, identifiés comme gènes inhibiteurs de transcription

Box 1 : Régulation moléculaire du cycle circadien

Le complexe activateur (CLOCK/BMAL1 ou CLOCK/CYC chez les insectes) induit la transcription d'un gène en se fixant sur la Ebox du promoteur moléculaire. Lorsque la transcription de gènes répresseurs est induite, les protéines synthétisées vont former un hétérodimère dans le cytoplasme, et subir divers évènements de phosphorylation, déphosphorylation et dégradation, pour ensuite pénétrer de nouveau le noyau. Les complexes PER/CRY (ou PER/TIM chez les insectes) vont alors inhiber les gènes activateurs et ainsi stopper la transcription. Ils seront ensuite dégradés par la voie de l'ubiquitine ligase. Tous ces évènements entre la transcription des gènes répresseurs et l'inhibition de la transcription permettent d'obtenir une temporalité d'environ 24 heures entre l'activation et l'inactivation des gènes [26].

Il est important de noter que cette boucle principale est couplée à une boucle de rétrocontrôle secondaire, impliquant également des gènes activateurs (*pdp1ε*, *rora*) et répresseurs (*vr1*, *cwo*, *reverbβ*). La boucle secondaire permet un changement de phase entre les phases d'activité et d'inactivité de la boucle principale tout en suivant le même fonctionnement.

Figure 2 : Schéma simplifié et généralisé du circuit moléculaire du cycle circadien chez les métazoaires [20].

Les études se sont longtemps concentrées sur les organismes modèles et sur ce qui était considéré comme les organes centraux du cycle circadien : les noyaux suprachiasmatiques dans le cerveau (hypothalamus) des mammifères et la glande pinéale dans le cerveau des téléostéens [17]. En effet, ces structures reçoivent directement le signal lumineux des yeux pour le transformer en message nerveux ou hormonal. Or, on sait aujourd'hui que plusieurs zones du système nerveux constituent des pilotes du rythme [37]. De nombreuses différences ont également été remarquées entre les groupes. Par exemple, *timeless* régule le cycle cellulaire et la carcinogénèse chez les mammifères [36], mais est un gène répresseur du cycle circadien chez les insectes [15]. C'est donc *cryptochrome* qui joue le rôle de répresseur

transcriptomique chez les mammifères [31], tandis qu'il constitue un photorécepteur des UV (rayons ultraviolets) chez les plantes et les insectes [9, 33]. Afin d'avoir une vue d'ensemble de l'évolution du rôle de ces gènes et de ces mécanismes, il est important d'en explorer le fonctionnement au sein de différents organes et de différents organismes.

Les études se sont étendues aux espèces d'intérêt économique, afin d'optimiser les cultures et traitements, ainsi qu'à des espèces dites non-conventionnelles, afin d'élargir les connaissances centrées sur les organismes modèles (souris, rat, poisson-zèbre). L'intérêt s'est alors porté sur les organismes marins, et particulièrement ceux sous influence de la marée. Les organismes de la zone intertidale sont confrontés à des variations cycliques de facteurs environnementaux liées au rythme lunaire, en plus de celles liées au rythme solaire : humidité, salinité, température, oxygénation du milieu, irradiations lumineuse, disponibilité en nourriture, pression hydrostatique ou encore exposition aux prédateurs [34]. Cette rythmicité est d'autant plus importante pour des organismes à fécondation externe nécessitant une synchronicité de l'émission des gamètes tels que les coraux [22]. On retrouve donc des rythmes saisonniers, circadiens, circatidaux, circalunaires et circasemilunaires.

La régulation moléculaire du rythme circadien est globalement moins connue chez les mollusques. Une expression circadienne de gènes d'horloge a été démontrée dans les branchies de la moule *Mytilus edulis* (Linné, 1758), espèce « clé de voûte » et considérée comme indicatrice du changement climatique [6]. Chez l'huître *Crassostrea gigas* (Thunberg, 1793), une expression circatidale de gènes connus pour être impliqués dans le rythme circadien a également été mise en évidence [28, 35]. Cependant, la séquence d'activation n'a pas encore été mise en évidence.

À la différence des bivalves, qui sont sessiles et ont un système nerveux rudimentaire, les mollusques céphalopodes possèdent un système nerveux plus développé et des comportements élaborés. Le système nerveux des céphalopodes est divisé en plusieurs zones pouvant être spécialisées de la même manière que les vertébrés. Leur système nerveux central est composé des lobes optiques et du cerveau (lui-même divisé en lobes), mais aucune structure telle que la glande pinéale n'a été identifiée. Des études comportementales ont mis en évidence des rythmes d'activité chez la seiche commune *Sepia officinalis* (Linné, 1758), chez le poulpe blanc *Eledone cirrhosa* (Lamarck, 1798), ainsi que chez le poulpe commun *Octopus vulgaris* (Cuvier, 1797), avec des variations saisonnières [7, 23, 25]. Les connaissances

concernant l'expression de gènes d'horloges sont en revanche très limitées : *cryptochrome* n'a été étudié que chez la sépiole *Euprymna scolopes* (Berry, 1913) au regard de sa symbiose particulière avec *Vibrio* [14].

Modèle d'étude

Nous avons choisi de nous intéresser à la seiche commune *Sepia officinalis*. Bien que cette espèce soit d'intérêt économique, sa culture n'a pas encore été développée. Il est donc indispensable de mieux connaître son cycle biologique, et si un cycle endogène est présent. *S. officinalis* est un céphalopode coléoïde : elle possède des chromatophores, une poche à encre, un entonnoir, un bec (synapomorphies des céphalopodes) ; une coquille calcaire interne¹, des yeux camérulaires² et un système nerveux central particulièrement développé (synapomorphies des coléoïdes). Elle vit sur les côtes Est-Atlantique, de la Mer du Nord à l'Afrique du Sud. On la retrouve généralement sur les fonds sableux et les herbiers jusqu'à 200m de profondeur. Son cycle de vie est d'un an ou deux, selon la zone de vie. Les seiches migrent vers la côte à la fin de l'hiver pour se reproduire, et les femelles pondent en zone peu profonde au début du printemps [11]. Les œufs (Fig. 3) sont protégés d'un chorion et d'une capsule. Cette dernière est colorée en noir par l'encre de la mère : cette pigmentation semble protéger l'embryon de la lumière et des UV. C'est une des rares espèces de seiche à pondre ses œufs proches de la surface et non abrités sous des rochers. Le développement des embryons est direct : il n'y a pas de stade larvaire. La durée du développement varie en fonction de la température, mais l'éclosion a généralement lieu du milieu du printemps à la fin de l'été.

Figure 3 : Structure de l'œuf de *Sepia officinalis* [2].

Le développement de la seiche commune (Fig.4) est connu et décrit [2, 24]. Il est constitué de 30 stades divisés en 3 grandes étapes : clivage (stades 1-9), gastrulation (stades 10-13), organogénèse (stades 14-30). L'organogénèse elle-même est divisée en 3 grandes étapes : phase plane (stades 14-18), phase d'extension (stades 19-22), phase de croissance (stades 23-30). A partir du stade 24, la pression osmotique induite dans l'œuf par la croissance de l'embryon provoque un affinement du chorion et donc une filtration moindre des rayons de

¹ Os de seiche ou sépion

² Œil simple, possédant une chambre de photorécepteurs, de la même manière que ceux des Vertébrés.

lumière, dont les UV [27]. La photosensibilité est un paramètre pouvant donc jouer un rôle important dans le développement de ces embryons.

Figure 4 : Développement embryonnaire de *Sepia officinalis*. A : Stade 4, 8 cellules. B : Stade 10, anneau endomésodermique (zone périphérique), blastoderme (zone centrale). C : Stade 14, les flèches indiquent les structures qui formeront la tête. D : Stade 19, vue aborale. E : Stade 23/24, vue dorsale. F : Stade 30. Barre d'échelle : A, B : 400 μm ; C : 1 mm ; D, E, F : 500 μm . D'après Boletzky et al, 2016 [2].

Dès le stade 25, une réaction physiologique aux stimuli lumineux a été mise en évidence [30]. La lumière semble transpercer le chorion, et les embryons sont donc en mesure de capter la lumière et ses variations. Or, dès le stade 24, la pigmentation rouge-orangée de la rétine des embryons indique la présence de rhodopsine et de rétinol. La rhodopsine, une protéine photosensible impliquée dans la vision : elle est exprimée dès ce stade dans les yeux et le système nerveux central des embryons de seiche [4]. On peut donc supposer que, puisque des protéines photosensibles sont exprimées dans les yeux des embryons, certains gènes pourraient alors suivre une rythmicité spécifique en fonction de facteurs photiques ou non.

Objectifs du stage

Bien que des rythmes d'activité, de locomotion et de nourrissage aient été mis en évidence chez des adultes de *S. officinalis* calés sur un rythme jour/nuit, l'influence de ces facteurs externes tels que la lumière a été peu étudiée. Parmi les molécules photosensibles, 6 opsines ont été caractérisées. Ces opsines jouent un rôle dans le processus de transduction visuelle, et pourraient permettre de montrer l'existence d'un rythme externe. Parmi les gènes impliqués dans le cycle circadien, 2 cryptochromes ont été identifiés chez les céphalopodes.

Cependant, leur rôle n'est pas connu chez ces organismes et, chez *S. officinalis*, il semblerait qu'un de ces deux gènes joue un rôle dans la photosensibilité en plus de la régulation du rythme circadien [3, 4]. Enfin, d'autres gènes d'horloges ont récemment été caractérisés chez *S. officinalis* (*clock*, *period*, *timeless*) mais leur expression n'a pas été caractérisée au cours du temps [4].

Nous cherchons donc ici à caractériser l'expression des gènes d'horloges de la seiche *Sepia officinalis* au cours du temps, afin de déterminer s'il existe un cycle circadien chez cet organisme. Nous utilisons des embryons fixés à des points horaires précis sur un cycle de 24 heures. Nous choisissons des embryons de stade 30 proche de l'éclosion, afin d'être le plus proche possible de la physiologie d'une seiche adulte mais sans les potentielles perturbations post-éclosion. Nous étudierons les variations d'expression des gènes suivants : *opsine*, *cryptochrome 1*, *cryptochrome 6*, *clock*, *period*, *timeless*.

Matériel et méthodes

Prélèvement et culture des œufs

Les œufs d'une seule et même ponte ont été prélevés sur un casier de pêcheurs et placés en aquarium à la Station Biologique de Roscoff le 30/06/2020, à la lumière naturelle. L'eau est filtrée à 100 microns et stabilisée à une température de 17,6°C.

Fixation des embryons

Les 7 et 8 Juillet 2020, lorsque les embryons sont au stade 30, dix embryons sont fixés par point temporel après anesthésie au froid. Les premiers embryons sont fixés à 11h35, puis toutes les 1h30 à partir de 12h35. Chaque œuf est ouvert afin de récupérer l'embryon seul. Il est placé dans un tube Eppendorf 2mL contenant du *RNAlater* sur glace. Le *RNAlater* permet de perméabiliser les tissus et de conserver efficacement les ARN dans des spécimens non-congelés. Les tubes sont ensuite conservés à 4°C puis stockés à -80°C le 09/07/2020. Afin d'optimiser le traitement des résultats sur la durée du stage, les expressions des gènes seront estimées sur des échantillons fixés toutes les 3 heures (Table 1).

Tableau 1 : Heures de fixation des embryons de *S. officinalis* sur un cycle de 24 heures.

Heure	Echantillons	Commentaire
11h35	S519 – S521 – S522	Mi-marée
14h45	S579 – S581 – S582	14h48 : Basse mer
17h00	S599 – S601 – S602	Mi-marée
20h05	S619 – S621 – S622	20h40 : Haute mer
00h30	S649 – S651 – S652	Mi-marée
3h30	S679 – S681 – S682	3h11 : Basse mer
6h30	S699 – S701 – S702	Mi-marée
9h24	S719 – S721 – S722	9h06 : Haute mer

Dissection

Les embryons conservés en *RNAlater* à -80°C sont décongelés à température ambiante et placés dans une coupelle contenant du *RNAlater* sous loupe binoculaire. L'animal doit être immergé. Les différentes couches de peau sont retirées à l'aide d'une pince fine (Fig. 5D). Les yeux (Fig. 5G) sont délicatement retirés de leurs orbites par écartements répétés des pinces afin de détacher le tissu conjonctif (Fig. 5E). Les yeux sont ensuite disséqués à l'aide des pinces fines et les cristallins sont retirés. Les lobes optiques sont prélevés : ce sont des gros bulbes derrière la cavité laissée par les yeux (Fig. 5F, H). Le cerveau (Fig. 5I), situé autour de l'œsophage, est également extrait.

Extraction ARN

Les extractions d'ARN (Annexe 1) sont réalisées à l'aide du kit Midi NucleoSpin de Macherey-Nagel. Les tampons, éluants et colonnes de filtration sont fournis dans le kit. Il permet d'extraire efficacement l'ARN à partir de tissus. Cette manipulation est « *RNase free* » et doit donc être réalisée sur une paillasse spécifique. Une attention particulière doit être portée à la contamination des échantillons par de l'ARN. L'utilisation du β -mercaptoéthanol implique que la manipulation doit être réalisée sous hotte aspirante. Les déchets liquides contenant du β -mercaptoéthanol sont éliminés dans une poubelle spécifique, ainsi que les alcools. Une solution A contenant du β -mercaptoéthanol dilué au 1/10 dans un tampon de lyse RA1 est préalablement préparée. Le tampon RA1 contient du thiocyanate de guanidine, un sel composé des cations guanidium qui permet de dénaturer les protéines en général et d'extraire le matériel génétique.

Figure 5 : Planche anatomique d'un embryon de *Sepia officinalis*, stade 30. A : vue dorsale. B : vue ventrale. C : tête, vue dorsale. D : première couche d'épithélium retirée. E : yeux retirés. F : lobes optiques retirés. G : œil. H : lobes optiques, les étoiles indiquent la zone interne. I : cerveau avec tissu conjonctif, vue frontale. Le triangle indique le passage du tube digestif. J : schéma simplifié de l'anatomie de *S. officinalis*. Bb : bulbe buccal. Br : Cerveau. LO : lobes optiques. Do : zone dorsale. Ve : zone ventrale.

Photos : Z. Raphalen, Station Biologique de Roscoff.

Une fois disséqué, chaque organe est placé dans un broyeur manuel contenant la solution A. Ils sont écrasés afin de lyser les cellules et d'extraire le matériel génétique. Le mélange est chargé sur une colonne de filtration montée sur tube Falcon 15mL. Les broyeurs sont rincés avec 700µL de solution A, également chargés sur la colonne filtre. Les tubes sont centrifugés à 4000G pendant 10 minutes. Le mélange est ensuite filtré grâce à l'utilisation d'éthanol 70%, puis dessalé. L'ADN est éliminé par un traitement à la DNase. La colonne de chargement est finalement rincée avec 500µL d'eau « *RNase free* » afin de récupérer l'intégralité de l'ARN extrait. L'éluat contenant l'ARN est conservé à -80°C.

Précipitation

Une fois les ARN extraits des organes, ils sont précipités dans un volume plus petit afin d'augmenter la concentration de matériel, qui est insuffisante en l'état. Du LiCl (chlorure de lithium) et de l'isopropanol sont ajoutés à l'ARN extrait. Ce mélange est placé au moins 2 heures à -80°C. Après décongélation, il est centrifugé pendant 30 minutes à 13 000G et 4°C. Le surnageant est retiré et de l'éthanol 70% sont ajoutés. Les tubes sont centrifugés 30 minutes à 13 000G et 4°C, puis le surnageant est de nouveau retiré. Les tubes sont laissés à l'air libre pour évaporation totale de l'alcool. 90µL d'eau « *RNase free* » sont finalement ajoutés, et les tubes sont conservés à -80°C.

Traitement DNase et CleanUp

Ce traitement vise à retirer tout fragment d'ADN et à ne conserver que les ARN totaux. La présence d'ADN dans le tube pourrait fausser les résultats et mettre en avant des gènes non-actifs. A partir d'échantillons précipités, 9µL de tampon 10X Turbo DNase, puis 1µL de Turbo DNase sont ajoutés. Le mélange est ensuite incubé 20 minutes à 37°C, puis placé sur glace afin d'arrêter la réaction. Les échantillons sont ensuite nettoyés par CleanUp (kit NucleoSpin RNA Clean-Up de Macherey-Nagel, Annexe 2). L'échantillon peut finalement être conservé à -80°C.

Dosage ARN – QuBit

Une fois les échantillons reconcentrés et nettoyés, il est important de connaître la concentration d'ARN présente dans les tubes pour les étapes suivantes. Ce dosage est réalisé par la méthode QuBit (Annexe 2). Cette méthode permet de quantifier spécifiquement, rapidement et efficacement des acides nucléiques (ADN ou ARN). Deux standards permettent de réaliser une courbe d'étalonnage. L'appareil mesure ensuite la fluorescence de chaque

échantillon grâce à un marqueur qui ne s'active que lorsqu'il est lié à la protéine d'intérêt. La concentration des standards étant connue, l'appareil va extrapoler la concentration des échantillons.

Transcription inverse

Une fois les échantillons nettoyés et dosés, une transcription inverse est réalisée afin d'obtenir l'ADN complémentaire (ADNc), plus stable et manipulable que l'ARN. A partir de la concentration établie, le volume nécessaire pour obtenir 400ng d'ARN est déterminée. Un volume d'eau « *RNase free* » est ajouté pour obtenir un volume total de 9µL. 2µL d'oligoDT sont ensuite ajoutés, qui sont complémentaires à la queue polyadénylée (extrémité 3') des ARNm. 2µL de dNTPs sont ensuite ajoutés, permettant la synthèse du brin d'ADNc. Le mélange est placé à 65°C pendant 5 minutes, afin d'hybrider les oligodT aux ARNm. Les tubes sont ensuite placés sur glace afin d'éviter toute hybridation aspécifique des amorces. 4µL de tampon « *First strand* » adapté à l'activité de l'enzyme, 1µL de DTT, 0,5µL d'inhibiteur de RNase et 1µL d'enzyme SuperScript III Reverse Transcriptase sont alors ajoutés. Cela va permettre de synthétiser des ADN complémentaires aux ARNm précédemment concentrés. Les tubes sont placés à 50°C pendant 1 heure puis à 70°C pendant 15 minutes. Les échantillons sont ensuite placés sur glace afin d'arrêter toute réaction, 80µL d'eau « *RNase free* » sont ajoutés afin d'obtenir une concentration finale de 4ng/µL. Cette concentration correspond à une dilution au 1/5, habituellement utilisée lors des PCR. Les ADNc obtenus sont finalement stockés à -20°C.

Définition des amorces et test d'efficacité

La séquence de nucléotides de l'amorce est définie par le site Primer3Plus à partir de paramètres adaptés à la ddPCR (*digital droplet Polymerase Chain Reaction*), permettant une hybridation spécifique et efficace de l'amorce au fragment du génome choisi : %AT et %GC équivalents, 18 à 30 nucléotides, pas d'auto-hybridation possible, température de fusion spécifique, ou encore d'autres paramètres dépendant de la méthode de PCR utilisée ensuite. Une fois la séquence définie, elle est envoyée à la société EuroFins, qui va synthétiser les amorces (« *forward* » et « *reverse* ») et les transmettre au laboratoire sous forme déshydratée. Elles seront ensuite réhydratées et aliquotées, et conservées à -20°C. Les séquences des amorces utilisées sont disponibles en Annexe 3.

Le test d'efficacité a pour but de vérifier la constance du fonctionnement de la paire d'amorces, quelle que soit la concentration en ADNc introduite. L'ADNc est dilué à plusieurs concentrations et une PCR est réalisée dans les mêmes conditions pour toutes les dilutions. Si la variation entre les concentrations est linéaire, alors les résultats sont robustes et le couple d'amorces est dit efficace.

PCR et migration

La Réaction en Chaîne par Polymérase permet de multiplier une séquence d'acides nucléiques spécifiques afin de la rendre détectable et visualisable. Afin de vérifier le bon fonctionnement de la rétro-transcription et le bon couplage des amorces, une PCR est donc réalisée.

Un Mix PCR est préparé, contenant de l'eau « *RNase free* », du tampon RedTaq Polymerase, du chlorure de magnésium $MgCl_2$, les amorces « *forward* » et « *reverse* » du gène-cible, des dNTP et l'enzyme RedTaq Polymerase. 48 μ L de Mix sont alors ajoutés à 2 μ L d'ADNc obtenu à partir de la rétro-transcription. Les tubes sont ensuite placés dans un thermocycleur, permettant d'activer l'enzyme et de multiplier les réactions de PCR afin d'obtenir une amplification suffisante pour la suite.

Une migration permet de « visualiser » les amplicons de PCR. Elle est réalisée dans un gel d'agarose 1,8% dilué dans du TBE 1X et contenant un fluorophore, le SybrGreen. Pour chaque échantillon, 8 μ L sont mélangés à 3 μ L de tampon de charge contenant un colorant. Ce mélange est ensuite disposé dans les puits du gel, préalablement disposé dans la cuve à électrophorèse et immergé dans du TBE 1X. Un témoin (eau à la place d'amplicons de PCR) est également ajouté par amorce testée, et le marqueur de taille est incorporé à un des puits. Une fois la migration effectuée, le gel est placé sous une lampe à UV permettant d'activer le fluorophore. Cela permet de mettre en évidence la migration des différents échantillons.

ddPCR

La ddPCR (*digital droplet PCR*) permet de quantifier une séquence cible d'ADNc synthétisé à partir d'ARNm après rétro-transcription. Cette technologie est basée sur la préparation d'une émulsion. Chaque microgouttelette d'huile contient un fragment aléatoire d'ADNc ainsi qu'un mélange pour PCR (amorce, marqueur, dNTPs). L'émulsion va subir divers changements de température comme dans le cas d'une PCR classique. Cependant, la réaction de PCR aura

lieu indépendamment dans chacune des microgouttelettes. Avec l'amplification, les microgouttelettes contenant la séquence cible (le gène d'intérêt) vont acquérir une fluorescence détectable. A partir du nombre de microgouttelettes fluorescentes, un lecteur spécifique estime alors la proportion du gène d'intérêt dans le puit.

Les barrettes, portoirs, machines et consommables sont fournis par BioRad. Une solution de travail Mix est préalablement préparée, contenant les amorces *forward* et *reverse* du gène d'intérêt ainsi qu'un marqueur fluorescent adapté EvaGreen. 17 μ L de Mix sont mélangés à 5 μ L d'échantillon. Sur une barrette

Figure 6 : Portoir et barrette de ddPCR fournis par BioRad.

spécifique montée sur un portoir adapté (Fig. 6), 20 μ L de mélange sont chargés dans les puits « *Sample* ». 70 μ L d'huile spécifique à la ddPCR sont chargés dans les puits « *Oil* ». Cette barrette et son portoir sont placés dans un générateur de gouttelettes, qui va produire une émulsion. Cette dernière migre dans la dernière colonne de la barrette. 40 μ L sont prélevés et disposés dans une colonne d'une plaque 96 puits. Cette plaque est ensuite scellée par un film spécifique, et placée dans un thermocycleur afin de lancer la réaction de PCR. Une fois la PCR terminée, la plaque est récupérée et placée dans un lecteur de fluorescence, qui va déterminer la concentration en valeur absolue d'ADNc présente dans les différents puits.

Traitement de données et analyses statistiques

Les données obtenues par ddPCR ont été traitées à l'aide du logiciel R 4.0.5. Les *packages* readr, dplyr, tidyverse, tidyr ont été utilisés. Les graphiques ont été réalisés à l'aide de ggplot2. Le test de Shapiro a été utilisé pour contrôler la normalité des échantillons.

Le jeu de données brutes a été trié en fonction des limites de quantification de l'appareil de PCR. Dans les cas où le nombre de résultats le permettait, la valeur la plus différente des autres réplicats a été supprimée afin de normaliser la moyenne.

Résultats

Extractions

Les concentrations en ARN totaux dans chacun des organes a été estimée à l'aide du Qubit. Ces sont fortement variables entre les séries d'extraction (Tableau 2).

Tableau 2 : Gammes de concentration (en $\text{ng}\cdot\mu\text{L}^{-1}$) en ARN totaux dans les différents organes de *S. officinalis*.

	Cerveau	Yeux	Lobes optiques
Série 1	45,6 à 89,2	51,2 à 240	147 à 278
Série 2	60,6 à 358	134 à 462	152 à 570
Série 3	204 à 358	242 à 516	504 à 848

Variations de l'expression des gènes au cours du temps

Généralités

Les gènes choisis (*opsine*, *cryptochrome 1*, *cryptochrome 6*, *clock*, *period*, *timeless*) ont été quantifiés par ddPCR dans les cerveaux, yeux et lobes optiques de 3 embryons de seiche par points horaires (Annexe 4). Des tests de dilutions des transcrits ont permis de déterminer la concentration d'ADNc optimale pour obtenir des résultats pour chacun des gènes (Tableau 3). En effet, une quantité d'ADNc trop élevée pourrait saturer la ddPCR. Des tests ont également permis de montrer la répétabilité des quantifications par ddPCR.

Tableau 3 : Gammes de dilutions des ADNc en fonction du gène et de l'organe ciblés.

Gène	Organe	Dilution optimale
Opsine	Cerveau	1/5
	Yeux	1/1000
	Lobes optiques	1/5
Cryptochrome 1	Cerveau	1/5
	Yeux	1/10
	Lobes optiques	1/5
Cryptochrome 6	Cerveau	1/5
	Yeux	1/10
	Lobes optiques	1/5
Clock	Cerveau	1/5
	Yeux	1/5
	Lobes optiques	1/5
Period	Cerveau	1/5
	Yeux	1/5
	Lobes optiques	1/5
Timeless	Cerveau	1/5
	Yeux	1/5
	Lobes optiques	1/5

D'une série à l'autre, les gammes d'expressions sont très variables entre les gènes (Tableau 4). Un test de Shapiro a permis de mettre en évidence la distribution normale des échantillons. A chaque point horaire, pour chaque gène et dans chaque organe sauf *cryptochrome 6* dans les yeux, la *p-value* était inférieure à 0,05. On peut donc supposer que la distribution du jeu de données complet est normale. Les coefficients de variation ($\frac{\text{Moyenne}}{\text{Ecart-type}}$) ont été calculés à chaque point horaire. Ces valeurs sont relativement hautes et indiquent une forte variabilité entre les réplicats.

Tableau 4 : Gammes d'expression sur 24 heures des gènes étudiés au sein des organes de *S. officinalis* en fonction de la série d'extraction avant tri des données extrêmes.

Gène	Organe	Série 1	Série 2	Série 3
Opsine	Cerveau	3,91 à 173	2,41 à 79,07	3,03 à 351,12
	Yeux	241,12 à 8432,90	117,17 à 765,21	55,84 à 741,18
	Lobes Optiques	5,03 à 1464,4	5,05 à 44,48	12,76 à 40,86
Cryptochrome 1	Cerveau	176,52 à 1848,85	46,44 à 562,50	145,02 à 633,01
	Yeux	97,19 à 2408,38	2,25 à 352,01	49,37 à 470,45
	Lobes Optiques	120,55 à 2852,90	93,62 à 1102,91	195,29 à 1143,55
Cryptochrome 6	Cerveau	5,03 à 132,90	9,79 à 45,11	13,63 à 44,95
	Yeux	92,88 à 434,57	2,24 à 198,16	105,71 à 244,16
	Lobes Optiques	8,72 à 139,97	6,81 à 54,39	14,29 à 55,41
Clock	Cerveau	14,74 à 399,65	10,79 à 66,28	11,72 à 85,36
	Yeux	51,00 à 521,10	21,42 à 106,33	11,37 à 93,17
	Lobes Optiques	13,36 à 382,17	7,69 à 89,08	33,23 à 100,91
Period	Cerveau	13,22 à 1688,76	14,34 à 131,83	18,03 à 141,18
	Yeux	82,27 à 3776,03	34,55 à 264,52	24,64 à 467,42
	Lobes Optiques	42,78 à 1708,63	20,18 à 233,02	71,77 à 220,77
Timeless	Cerveau	28,36 à 712,56	5,6 à 66,23	8,44 à 87,42
	Yeux	55,38 à 1525,18	17,03 à 173,60	8,64 à 179,15
	Lobes Optiques	30,06 à 1732,42	6,91 à 160,60	38,71 à 176,49

Opsine

On observe une expression variable de l'opsine au sein des différents organes (Fig. 7). Elle est 10 à 20 fois plus exprimée dans les yeux que dans le système nerveux central, que ce soit dans le cerveau ou les lobes optiques. On observe également une très forte variabilité du niveau d'expression dans les yeux qui s'explique par la présence d'un échantillon très différent des autres. Si l'on observe l'expression de l'opsine dans les yeux sans prendre en compte ces échantillons extrêmes, on note un pic d'expression aux alentours de 6h30. On remarque également un pic d'expression dans les lobes optiques à 3h30, mais là encore un des individus exprime l'opsine à un niveau plus élevé que les deux autres.

Dans le cerveau, l'expression de l'opsine paraît être plus haute vers 9h30. Cependant ce pic est dû à un individu exprimant l'opsine à un niveau dix fois plus élevé que les deux autres échantillons. Si l'on retire ce point extrême, l'expression maximale de l'opsine dans le cerveau a lieu entre 3h30 et 6h30.

Figure 7 : Variations de l'expression de l'opsine au cours du temps. Les points représentent la concentration en copies fluorescentes par microlitre d'échantillon d'un réplicat. Les courbes représentent les moyennes d'expression par heure testée. Bleu : cerveau. Jaune : lobes optiques. Rouge : yeux. La zone grisée correspond à la nuit. Les barres d'erreurs correspondent au coefficient de variation (moyenne/écart-type). L'expression est quantifiée à partir du nombre de microgouttelettes fluorescentes/µL d'échantillon.

Cryptochrome 1

L'activité de *cryptochrome 1* est la plus forte dans les lobes optiques (Fig.8). On observe notamment un pic d'expression à 3h30. Dans le cerveau, il semble également y avoir une activité maximale à cette heure-là. Dans les yeux, l'expression est beaucoup plus variable. On observe également une très forte variabilité entre les réplicats, mais le faible nombre d'échantillons (n=3) ne permet pas de retirer les points les plus extrêmes.

Figure 8 : Variations de l'expression de cryptochrome 1 au cours du temps. Les points représentent la concentration en copies fluorescentes par microlitre d'échantillon d'un réplicat. Les courbes représentent les moyennes d'expression par heure testée. Bleu : cerveau. Jaune : lobes optiques. Rouge : yeux. La zone grisée correspond à la nuit. Les barres d'erreurs correspondent au coefficient de variation (moyenne/écart-type). L'expression est quantifiée à partir du nombre de microgouttelettes fluorescentes/μL d'échantillon.

Cryptochrome 6

Tout comme l'opsine, l'activité de *cryptochrome 6* (Fig. 9) est plus intense dans les yeux que dans les autres organes. Le niveau d'expression le plus haut se trouve entre 9h30 et 11h30, cependant on note également un pic d'expression à 3h30.

On observe également des niveaux d'expression semblables dans le cerveau et les lobes optiques. Les lobes optiques présentent un pic d'activité à 6h30 tandis que le point le plus actif du cerveau est à 9h30.

Figure 9 : Variations de l'expression de cryptochrome 6 au cours du temps. Les points représentent la concentration en copies fluorescentes par microlitre d'échantillon d'un réplicat. Les courbes représentent les moyennes d'expression par heure testée. Bleu : cerveau. Jaune : lobes optiques. Rouge : yeux. La zone grisée correspond à la nuit. Les barres d'erreurs correspondent au coefficient de variation (moyenne/écart-type). L'expression est quantifiée à partir du nombre de microgouttelettes fluorescentes/μL d'échantillon.

Clock

On observe ici un niveau d'expression moyen relativement semblable entre les différents organes (Fig. 10). De minuit à 11h30, l'expression de *clock* est très variable entre les individus. En revanche, à partir de 14h45, l'expression au sein des 3 organes rejoint un niveau de base assez proche et peu variable. C'est également le cas pour l'expression de *clock* dans les yeux et les lobes optiques à 00h30.

Les niveaux d'expressions entre individus sont particulièrement variables. Les valeurs extrêmes correspondent toutes à des échantillons issus du premier *pool* d'extractions. Cependant, le nombre de réplicats est trop bas pour que l'on puisse retirer un ou plusieurs échantillons. On remarque tout de même que, si l'on enlève les points extrêmes, le niveau d'expression de *clock* dans les différents organes semble relativement linéaire.

Figure 10 : Variations de l'expression de Clock au cours du temps. Les points représentent la concentration en copies fluorescentes par microlitre d'échantillon d'un réplicat. Les courbes représentent les moyennes d'expression par heure testée. Bleu : cerveau. Jaune : lobes optiques. Rouge : yeux. La zone grisée correspond à la nuit. Les barres d'erreurs correspondent au coefficient de variation (moyenne/écart-type). L'expression est quantifiée à partir du nombre de microgouttelettes fluorescentes/ μL d'échantillon.

Period

On observe un pic d'expression de *period* dans les trois organes à 3h30 (Fig. 11). L'expression de ce gène est la plus haute dans les yeux. Cependant, ces niveaux d'expressions sont dus à un réplicat où l'expression est beaucoup plus haute que dans les autres. L'expression de *period* reste relativement basse dans les 3 organes le reste du temps.

Figure 11 : Variations de l'expression de *Period* au cours du temps. Les points représentent la concentration en copies fluorescentes par microlitre d'échantillon d'un réplicat. Les courbes représentent les moyennes d'expression par heure testée. Bleu : cerveau. Jaune : lobes optiques. Rouge : yeux. La zone grisée correspond à la nuit. Les barres d'erreurs correspondent au coefficient de variation (moyenne/écart-type). L'expression est quantifiée à partir du nombre de microgouttelettes fluorescentes/μL d'échantillon.

Timeless

On observe une forte variabilité de l'expression de *timeless* au sein des différents organes (Fig. 12). De la même manière que pour *clock*, les valeurs les plus extrêmes correspondent au premier lot d'échantillons extraits. Si l'on exclut les valeurs les plus extrêmes, l'expression de ce gène est relativement linéaire et à un même niveau au sein des différents organes.

Figure 12 : Variations de l'expression de Timeless au cours du temps. Les points représentent la concentration en copies fluorescentes par microlitre d'échantillon d'un réplicat. Les courbes représentent les moyennes d'expression par heure testée. Bleu : cerveau. Jaune : lobes optiques. Rouge : yeux. La zone grisée correspond à la nuit. Les barres d'erreurs correspondent au coefficient de variation (moyenne/écart-type). L'expression est quantifiée à partir du nombre de microgouttelettes fluorescentes/μL d'échantillon.

Discussion

Variations de l'expression des gènes au cours du temps

D'après ces résultats, il est difficile de conclure à une régulation endogène de ces gènes, et de définir un rythme circadien chez la seiche. Il est même possible que ces gènes ne soient pas impliqués dans le rythme circadien chez *Sepia officinalis* avant éclosion. Cependant, plusieurs caractéristiques peuvent être relevées.

Opsine

L'expression des gènes d'opsine avait été étudiée dans les yeux et le système nerveux central, sans distinction entre le cerveau et les lobes optiques [3]. Ici, nous remarquons de la même manière une expression plus élevée de l'opsine dans les yeux que dans le système nerveux central. En revanche, une expression de l'opsine différente entre les deux organes du

système nerveux central au cours du temps est ici mise en évidence. Bien que ce gène ne soit que très peu exprimé dans le cerveau, il est détecté dans les lobes optiques à un plus haut niveau et un pic d'expression a été observé en fin de nuit, avant le lever du soleil.

L'opsine étant une protéine photosensible impliquée dans la vision, il n'est pas surprenant de la retrouver en forte quantité dans les yeux. Il semblerait que son expression s'active avec le lever du jour et donc la lumière. En effet, M. Bonadè [3] a mis en évidence une différence d'expression de ce gène lorsque les embryons sont exposés à une lumière continue (sous-expression de l'opsine) par rapport à une exposition en condition contrôle (alternance lumière/obscurité toutes les 12 heures), ce qui semble montrer une régulation externe.

Cryptochrome 1

Cryptochrome 1 est considéré comme un gène ubiquiste. En effet, son expression est beaucoup plus haute que celle de *cryptochrome 6*. On remarque un pic d'expression en fin de nuit (3h30), laissant suggérer une variation de l'expression sur 24 heures. Ce gène n'est pas considéré comme photosensible, mais il est impliqué dans la régulation du rythme circadien chez de nombreux clades. De plus, M. Bonadè [3] a mis en évidence une sous-expression de ce gène dans le système nerveux central lorsque les embryons étaient placés dans des conditions de lumière continue ou d'obscurité continue, c'est-à-dire sans rythme imposé. Aucune différence d'expression n'a été notée dans les yeux à différentes conditions lumineuses. Il est donc possible que ce gène soit également impliqué dans la régulation d'un rythme journalier chez la seiche.

Cryptochrome 6

Cryptochrome 6 est un gène impliqué dans la photosensibilité chez les insectes mais pas chez les mammifères [9, 33]. Récemment, cette photosensibilité a également été mise en évidence chez le corail *Acropora millepora* (Ehrenberg, 1834) [22]. Une variation d'expression au cours de la journée pourrait être suspectée dans les yeux. M. Bonadè [3] n'a pas mis en évidence de différence d'expression de ce gène dans les yeux entre des conditions de lumière normale et des conditions modifiées (lumière ou obscurité continue), laissant penser que ce gène serait impliqué dans le rythme, mais pas dans la photosensibilité. Cependant, ces expériences ont été menées sur des embryons plus jeunes (stade 29 pour M. Bonadè, stade 30 tardifs ici), et avec peu d'individus.

Clock, Period, Timeless

Les différences de variabilité interindividuelles observées, particulièrement importantes pour *period* et *timeless* sur la période nuit/matin par rapport à la journée (résultats plus homogènes entre les réplicats), interrogent sur la régulation de l'expression de ces gènes. Chez *M. edulis*, l'expression de *clock* et *period* dans le manteau semble décroître au cours de la journée avec un maximum d'expression après le lever du soleil [6]. Chez *Sepia officinalis*, l'expression de *clock* est maximale au cours de la nuit dans le cerveau, mais semble avoir plutôt tendance à augmenter au cours de la matinée dans les yeux et les lobes optiques. L'expression de *period* est également maximale avant le lever du soleil.

Dans des transcriptomes d'organes d'embryons de stades 24 et 30 mais aussi dans des juvéniles de *S. officinalis*, un niveau d'expression particulièrement bas de ces 3 gènes a été constaté [3]. Cependant, ces embryons ayant été fixés la journée, ce bas niveau est congruant avec nos résultats.

Même si ces résultats ne permettent pas de conclure à un cycle sur 24 heures, l'hypothèse de contraintes sur l'expression de ces gènes peut être émise. Cependant, si les points extrêmes sont exclus, on ne remarque pas de variation temporelle. Afin de vérifier cette hypothèse, de nouvelles mesures devront être réalisées avec plus de réplicats.

Variations issues des méthodes utilisées

Dans plusieurs cas, les valeurs extrêmes proviennent des échantillons dont l'ARN a été extrait en premier, en Février 2021. Or, les concentrations en ARN totaux déterminées par Qubit montrent des valeurs plus élevées pour les séries d'extractions suivantes. Cela peut laisser penser que les ARN issus de la première série sont de meilleure qualité, et que les transcrits sont sous-estimés dans les séries 2 et 3. La qualité des ARN n'a pas pu être vérifiée au Bioanalyseur. Au vu de la forte variabilité entre nos réplicats, il pourrait être intéressant de contrôler ce point. D'autres analyses statistiques pourront également être réalisées, notamment une ANOVA à 3 niveaux ou une ACP afin d'identifier les facteurs les plus significatifs dans la variabilité des résultats.

Ensuite, les 2 lots suivants ont été extraits à la même période, dans des conditions semblables et avec une meilleure connaissance du protocole. Cela peut donc expliquer la plus forte proximité des résultats entre ces 2 lots. Cependant, les résultats obtenus montrent une

forte variation interindividuelle pour un même point, mais cette forte variation n'apparaît pas sur tous les points horaires. On peut ainsi exclure le fait que cela soit dû au temps des extractions, puisque celles-ci ont été faites par série (les 8 embryons du lot 1, puis les 8 du lot 2, etc) et non par heure (les 3 embryons de 11h35, puis les 3 embryons de 14h45, etc).

Nous avons considéré la possibilité que la quantification de l'ARN dans les échantillons par QuBit ne soit pas fiable. Cependant, la comparaison de précédents échantillons quantifiés par cette méthode et par Bioanalyseur nous a montré que, bien que les résultats soient différents, la différence entre les deux méthodes est toujours la même. La concentration estimée par QuBit est d'ailleurs sous-estimée d'environ 20%, nous sommes donc certains d'avoir mis une quantité d'ARN suffisante pour la rétro-transcription.

Une forte variabilité de l'expression de plusieurs gènes a été constatée dans les yeux. Cet organe est constitué d'une grande quantité de pigments, qui ont pu saturer certains filtres (lors de l'extraction ou du CleanUp). Ces pigments ont également pu s'apparier aux amorces et fausser les résultats de quantification. Il est également possible qu'ils aient une fluorescence propre et proche du marqueur utilisé en ddPCR. Lors de la quantification de l'expression de l'opsine, l'ADNc a dû être fortement dilué avant d'obtenir des résultats lisibles par la machine de ddPCR. En effet, ce gène est exprimé en très forte quantité dans les yeux. Il est possible que cette surconcentration ainsi que les nombreuses dilutions aient faussé les résultats concernant ce gène.

Lors des ddPCR, il est possible que les amorces utilisées ne soient pas aussi spécifiques que prévu et que l'expression mesurée soit en fait liée à un autre gène, bien que le test d'efficacité des amorces semble indiquer leur spécificité et leur qualité. La ddPCR semble fiable et les tests de répétabilité ont montré d'excellents résultats. Cependant, des erreurs de la manipulatrice et/ou des défauts de matériel de pipetage ne peuvent être exclus.

Variations issues du matériel biologique

Chaque être vivant est différent et il est possible que, naturellement, le niveau d'expression d'un même gène au même moment chez deux embryons élevés dans les mêmes conditions ne soit pas le même. Ce biais est difficilement quantifiable sur seulement trois échantillons.

Ces embryons sont issus d'œufs récupérés sur un casier de pêcheurs. Il est possible que les œufs soient en fait issus de différentes pontes, ce qui expliquerait des différences entre

réplicats. Cependant, leur aspect était particulièrement similaire et l'éclosion synchrone d'un grand nombre d'embryon laisse penser qu'ils sont tous issus d'une même ponte.

Certains de ces embryons ont éclos la nuit même de la fixation, ils étaient donc très matures. Il est possible que la fixation les ait perturbés, ou que l'éclosion soit naturelle mais qu'elle ait un impact sur les résultats. Lorsque les embryons sont retirés de leurs œufs, des molécules issues du liquide perivitellin ont pu être diffusées dans l'environnement et on sait que les embryons de *Sepia officinalis* « sentent » à travers leur capsule [30].

Le faible nombre d'individus est également source de forte variabilité. Un plus grand nombre de réplicats est nécessaire afin de mettre en évidence une potentielle tendance dans l'expression des gènes au cours du temps. La variation d'un individu à l'autre sera également moins visible et il sera plus facile d'exclure des valeurs aberrantes.

Les expressions obtenues ici sont celles d'embryons, mais il est possible que les niveaux d'expression de ces gènes chez des adultes et dans l'environnement naturel soient complètement différents.

Limites et perspectives de recherche

Afin de poursuivre l'exploration de ces résultats, le premier point est d'augmenter le nombre de réplicats. Comme souligné précédemment, il est possible que la mise en place d'une régulation moléculaire du cycle circadien n'ait lieu qu'après l'éclosion et le début du nourrissage. Il serait donc intéressant de quantifier l'expression de ces gènes chez des juvéniles. Il pourrait également être intéressant de le faire chez des adultes, cependant cela pose plus de contraintes. Tout d'abord, d'un point de vue éthique, il est difficile de justifier le sacrifice d'une cinquantaine de seiches adultes. D'un point de vue technique, la mise en place des aquariums et le volume nécessaire posent également problème. Enfin, le cerveau et les lobes optiques d'une seiche adulte sont particulièrement volumineux et extraire l'intégralité de l'ARN présent demande du matériel spécifique et coûteux.

Le rythme circadien est censé être endogène et maintenu même en l'absence de stimuli environnementaux tels que les variations de lumière ou de température. Afin d'explorer ce point, il serait intéressant de quantifier l'expression des gènes à plusieurs points horaires chez des embryons placés dans des conditions de lumière spécifiques (lumière continue ou obscurité continue).

Chez le poulpe commun *Octopus vulgaris*, des études sur la synchronisation du cycle circadien semblent montrer que la lumière ne serait pas le principal *zeitgeber* contrôlant le rythme [23]. La température, la compétition, la prédation ou encore le cycle lunaire sont autant de facteurs qui pourraient impacter le rythme endogène de cet octopode. Il est donc possible que notre étude, qui se base sur le cycle lumineux, ne permette tout simplement pas de mettre en évidence une activité de certains gènes chez *S. officinalis*.

Ainsi, pour chacun des gènes étudiés, il n'y a pas de rythme évident dans les expressions, ni de rythme jour/nuit externe, ni de rythme interne circadien. Les variations d'expression ne correspondent pas non plus à un rythme tidal.

L'étude du cycle circadien et de l'impact des rythmes environnementaux en général est un processus complexe. Chez des espèces comme *Sepia officinalis*, encore peu étudiée, il est d'autant plus compliqué de mettre en évidence un cycle endogène. Les modifications des facteurs externes dus au changement climatique (temps d'ensoleillement, variations de température, accès à la nourriture) pourraient alors altérer les relations interspécifiques des écosystèmes marins, et donc tout le réseau trophique.

Annexes

Annexe 1 : protocole d'extraction de l'ARN à partir d'organes – kit Macherey-Nagel.

Annexe 2 : protocole de nettoyage de l'ARN par CleanUp

Annexe 3 : protocole de quantification de l'ARN par Qubit

Annexe 4 : séquences des amorces

Gène	Identification	Séquence
Cryptochrome 1	dCry123F1	GCAGGAGCGAGATGAAAGCG
	dCry123R1	TCCAGAGTCAGAGGTGGGGT
Cryptochrome 6	dCry6F1	TGGATCCGTGGTTTGCAGGA
	dCry6R1	CATCAGCTGGTTGACCACGC
Opsine	dOps1F1	CCTCCAGACTCCAGCCAACA
	dOps1R1	GGCAGCCATTCCAAAGACCC
Period	dPerF3	GTGCCCCGCTTTGATGACTC
	dPerR3	TCACAGGAAAAGAAGGCCGA
Clock	dCloSoF1	TCCTGGGTCACTTGCCGAAA
	dCloSoR1	TCCAGGACTGCAGGTATGGC
Timeless	dTimSoF1	TCCCTTCCAGTTCCAGCGT
	dTimSoR1	AGGGCCCATCAATCTGTCCC

Annexe 5 : expression des différents gènes étudiés au sein des cerveaux, yeux et lobes optiques de *S. officinalis* au cours du temps

Ech.	Organe	Dilu.	Gène	Conc.
S519	Cerveau	1/50	dOps1	3,33
S519	Cerveau	1/5	dOps1	15,06
S519	LO	1/50	dOps1	29,47
S519	Cerveau	1/5	dCry6	46,93
S519	Yeux	1/50	dPer3	49,73
S519	Cerveau	1/5	dCry6	55,58
S519	LO	1/5	dCry6	67,55
S519	Cerveau	1/50	dPer3	73,33
S519	LO	1/50	dPer3	76,34
S519	LO	1/5	dCry6	88,17
S519	LO	1/5	dOps1	91,50
S519	Yeux	1.10(-4)	dOps1	117,48
S519	Yeux	1/5	dTim	187,26
S519	Cerveau	1/5	dTim	247,58
S519	Cerveau	1/5	dClo	267,00
S519	LO	1/5	dTim	328,07
S519	LO	1/5	dClo	335,98
S519	Yeux	1/10	dCry6	346,49
S519	Cerveau	1/5	dTim	361,74
S519	Yeux	1/10	dCry6	434,57
S519	Yeux	1/5	dClo	469,02
S519	Yeux	1/10	dCry1	736,17
S519	Cerveau	1/5	dCry1	1420,29
S519	LO	1/5	dCry1	1689,34
S519	Yeux	1/500	dOps1	1723,46
S521	Cerveau	1/5	dOps1	6,14
S521	LO	1/5	dOps1	9,62
S521	Cerveau	1/5	dTim	12,95
S521	Cerveau	1/5	dClo	18,80
S521	LO	1/5	dTim	22,18
S521	LO	1/5	dClo	26,42
S521	Cerveau	1/5	dCry6	28,09
S521	Cerveau	1/5	dPer3	31,12
S521	LO	1/5	dCry6	33,34
S521	LO	1/5	dPer3	67,35
S521	Yeux	1.10(-4)	dOps1	76,52
S521	Yeux	1/5	dClo	106,33
S521	Cerveau	1/5	dCry1	126,78
S521	Yeux	1/5	dTim	173,60
S521	LO	1/5	dCry1	186,69
S521	Yeux	1/10	dCry6	198,16
S521	Yeux	1/5	dPer3	264,52
S521	Yeux	1/10	dCry1	352,01
S522	Cerveau	1/5	dOps1	3,03
S522	Yeux	1/5	dTim	8,64
S522	Yeux	1.10(-4)	dOps1	10,20
S522	Yeux	1/5	dClo	11,37
S522	Cerveau	1/5	dTim	19,54
S522	Yeux	1/5	dPer3	24,64
S522	Cerveau	1/5	dCry6	35,04
S522	LO	1/5	dOps1	35,98
S522	Cerveau	1/5	dClo	37,32
S522	LO	1/5	dTim	47,55
S522	LO	1/5	dCry6	48,27
S522	LO	1/5	dClo	54,79
S522	Cerveau	1/5	dPer3	83,12
S522	Yeux	1/10	dCry1	84,68
S522	LO	1/5	dPer3	161,77
S522	Cerveau	1/5	dCry1	270,65
S522	LO	1/5	dCry1	327,64
S579	Cerveau	1/50	dPer3	1,32
S579	Cerveau	1/5	dOps1	3,91
S579	Cerveau	1/5	dOps1	4,15
S579	Yeux	1/50	dPer3	8,23
S579	LO	1/50	dOps1	12,71
S579	Cerveau	1/5	dClo	14,74
S579	Cerveau	1/5	dCry6	26,16
S579	Cerveau	1/5	dCry6	29,10
S579	Cerveau	1/5	dTim	29,24
S579	Yeux	1.10(-4)	dOps1	35,94
S579	Yeux	1/5	dClo	51,00
S579	Yeux	1/5	dTim	55,38
S579	LO	1/5	dOps1	70,50

S579	LO	1/5	dCry6	73,21
S579	LO	1/50	dPer3	73,40
S579	LO	1/5	dCry6	90,28
S579	Yeux	1/10	dCry1	97,19
S579	Yeux	1/10	dCry6	138,47
S579	Cerveau	1/5	dCry1	176,52
S579	Yeux	1/10	dCry6	180,29
S579	LO	1/5	dTim	249,54
S579	LO	1/5	dClo	255,45
S579	Yeux	1/500	dOps1	1280,38
S579	LO	1/5	dCry1	1514,43
S579	Yeux	1/50	dOps1	7603,81
S581	Cerveau	1/5	dOps1	2,41
S581	LO	1/5	dOps1	5,05
S581	LO	1/5	dCry6	6,81
S581	LO	1/5	dTim	6,91
S581	LO	1/5	dClo	7,69
S581	Cerveau	1/5	dCry6	10,33
S581	Cerveau	1/5	dTim	10,88
S581	Yeux	1.10(-4)	dOps1	11,72
S581	Cerveau	1/5	dClo	14,63
S581	Yeux	1/5	dTim	17,03
S581	LO	1/5	dPer3	20,18
S581	Yeux	1/5	dClo	21,42
S581	Yeux	1/10	dCry1	30,60
S581	Cerveau	1/5	dPer3	32,22
S581	Yeux	1/5	dPer3	34,55
S581	Yeux	1/10	dCry6	37,05
S581	Yeux	1/10	dCry6	45,36
S581	LO	1/5	dCry1	93,62
S581	Cerveau	1/5	dCry1	116,95
S582	Yeux	1.10(-4)	dOps1	5,58
S582	Cerveau	1/5	dOps1	11,54
S582	Cerveau	1/5	dTim	13,22
S582	Yeux	1/5	dClo	20,20
S582	Cerveau	1/5	dClo	24,33
S582	Yeux	1/5	dTim	26,54
S582	Cerveau	1/5	dCry6	38,23
S582	Yeux	1/5	dPer3	38,62
S582	LO	1/5	dOps1	40,86
S582	LO	1/5	dCry6	47,72
S582	Cerveau	1/5	dPer3	48,46
S582	Yeux	1/10	dCry1	49,37
S582	LO	1/5	dClo	65,23
S582	LO	1/5	dTim	76,68
S582	Yeux	1/10	dCry6	134,85
S582	Cerveau	1/5	dCry1	145,02
S582	LO	1/5	dPer3	168,93
S582	LO	1/5	dCry1	427,01
S599	Cerveau	1/50	dOps1	2,51
S599	LO	1/50	dOps1	3,53
S599	LO	1/50	dPer3	4,28
S599	LO	1/5	dOps1	5,03
S599	Cerveau	1/5	dCry6	5,03
S599	LO	1/5	dOps1	5,10
S599	Cerveau	1/50	dPer3	5,22
S599	Cerveau	1/5	dCry6	5,26
S599	LO	1/5	dCry6	8,72
S599	LO	1/5	dCry6	9,92
S599	Cerveau	1/5	dOps1	10,58
S599	LO	1/5	dClo	13,36
S599	Yeux	1/50	dPer3	18,92
S599	Cerveau	1/5	dClo	24,06
S599	Cerveau	1/5	dTim	28,36

S599	LO	1/5	dTim	30,06
S599	Yeux	1.10(-4)	dOps1	40,42
S599	Yeux	1/5	dClo	53,07
S599	Yeux	1/5	dClo	93,91
S599	LO	1/5	dCry1	120,55
S599	Yeux	1/5	dTim	134,67
S599	Yeux	1/10	dCry6	176,98
S599	Yeux	1/5	dTim	218,18
S599	Yeux	1/10	dCry6	220,96
S599	Cerveau	1/5	dCry1	221,38
S599	Yeux	1/10	dCry1	578,68
S599	Yeux	1/10	dCry1	1301,18
S599	Yeux	1/500	dOps1	2297,01
S601	Cerveau	1/5	dTim	5,60
S601	Cerveau	1/5	dCry6	9,79
S601	LO	1/5	dOps1	10,21
S601	Cerveau	1/5	dClo	10,79
S601	Cerveau	1/5	dOps1	11,18
S601	Cerveau	1/5	dPer3	14,91
S601	LO	1/5	dTim	22,22
S601	LO	1/5	dClo	25,20
S601	LO	1/5	dCry6	31,04
S601	Yeux	1.10(-4)	dOps1	32,50
S601	Yeux	1/5	dClo	43,39
S601	LO	1/5	dPer3	45,72
S601	Cerveau	1/5	dCry1	71,53
S601	Yeux	1/5	dPer3	78,45
S601	Yeux	1/10	dCry1	96,02
S601	Yeux	1/10	dCry6	99,72
S601	LO	1/5	dCry1	110,48
S601	Yeux	1/5	dTim	113,48
S602	Cerveau	1/5	dTim	8,44
S602	Cerveau	1/5	dOps1	8,78
S602	Cerveau	1/5	dClo	11,72
S602	Cerveau	1/5	dCry6	13,63
S602	LO	1/5	dCry6	14,83
S602	LO	1/5	dOps1	16,25
S602	Cerveau	1/5	dPer3	18,03
S602	Yeux	1/5	dClo	26,03
S602	Yeux	1/5	dTim	34,02
S602	LO	1/5	dTim	38,71
S602	LO	1/5	dClo	44,97
S602	Yeux	1.10(-4)	dOps1	53,07
S602	Yeux	1/5	dPer3	53,83
S602	LO	1/5	dPer3	81,27
S602	Yeux	1/10	dCry1	96,20
S602	Yeux	1/10	dCry6	105,71
S602	Cerveau	1/5	dCry1	149,97
S602	LO	1/5	dCry1	195,29
S619	Cerveau	1/5	dOps1	3,95
S619	LO	1/50	dOps1	6,77
S619	Cerveau	1/50	dPer3	8,35
S619	Cerveau	1/5	dOps1	8,88
S619	Yeux	1/50	dPer3	16,79
S619	LO	1/50	dPer3	17,75
S619	Yeux	1.10(-4)	dOps1	24,11
S619	LO	1/5	dCry6	33,44
S619	LO	1/5	dCry6	35,99
S619	Cerveau	1/5	dClo	36,41
S619	Cerveau	1/5	dCry6	36,91
S619	Cerveau	1/5	dCry6	38,05
S619	Cerveau	1/5	dTim	46,37
S619	LO	1/5	dOps1	60,58
S619	Yeux	1/5	dClo	68,59

S619	LO	1/5	dClo	69,32	S649	LO	1/5	dTim	286,13
S619	LO	1/5	dOps1	86,52	S649	Yeux	1/50	dPer3	338,50
S619	Yeux	1/10	dCry6	92,88	S649	Cerveau	1/5	dClo	399,65
S619	LO	1/5	dClo	97,31	S649	Cerveau	1/5	dTim	642,59
S619	LO	1/5	dTim	102,03	S649	LO	1/5	dCry1	680,16
S619	Yeux	1/10	dCry6	108,66	S649	LO	1/5	dOps1	702,05
S619	LO	1/5	dTim	124,13	S649	Cerveau	1/5	dCry1	750,53
S619	Yeux	1/10	dCry1	136,72	S649	Cerveau	1/5	dCry1	914,55
S619	Yeux	1/5	dTim	166,29	S649	Yeux	1/10	dCry1	3046,93
S619	Cerveau	1/5	dCry1	204,28	S649	Yeux	1/1000	dOps1	7795,75
S619	Cerveau	1/5	dCry1	286,24	S651	Cerveau	1/5	dOps1	2,86
S619	LO	1/5	dCry1	767,01	S651	Cerveau	1/5	dTim	14,73
S619	Yeux	1/500	dOps1	1736,75	S651	Cerveau	1/5	dClo	18,39
S621	Cerveau	1/5	dTim	8,77	S651	Cerveau	1/5	dPer3	21,30
S621	Cerveau	1/5	dOps1	11,43	S651	LO	1/5	dOps1	27,27
S621	Cerveau	1/5	dClo	12,04	S651	Yeux	1.10(-4)	dOps1	27,72
S621	Cerveau	1/5	dPer3	14,34	S651	Cerveau	1/5	dCry6	31,06
S621	LO	1/5	dOps1	17,34	S651	LO	1/5	dCry6	36,44
S621	Yeux	1.10(-4)	dOps1	21,63	S651	Yeux	1/5	dCry1	45,63
S621	Yeux	1/5	dClo	23,72	S651	LO	1/5	dClo	73,62
S621	Cerveau	1/5	dCry6	24,78	S651	LO	1/5	dTim	76,18
S621	LO	1/5	dCry6	27,42	S651	Yeux	1/10	dCry6	76,45
S621	LO	1/5	dTim	31,99	S651	Cerveau	1/5	dCry1	107,39
S621	LO	1/5	dClo	35,85	S651	Yeux	1/5	dTim	115,74
S621	Cerveau	1/5	dCry1	46,44	S651	LO	1/5	dTim	117,96
S621	LO	1/5	dPer3	49,30	S651	Yeux	1/10	dCry1	122,88
S621	Yeux	1/5	dTim	53,30	S651	LO	1/5	dPer3	132,47
S621	Yeux	1/10	dCry1	63,85	S651	Yeux	1/5	dPer3	188,20
S621	Yeux	1/5	dPer3	67,59	S651	LO	1/5	dCry1	557,77
S621	Yeux	1/10	dCry6	145,95	S652	Cerveau	1/5	dOps1	4,85
S621	LO	1/5	dCry1	154,16	S652	Yeux	1.10(-4)	dOps1	29,70
S622	Cerveau	1/5	dOps1	6,45	S652	LO	1/5	dOps1	34,84
S622	LO	1/5	dOps1	12,76	S652	LO	1/5	dCry6	36,40
S622	Yeux	1.10(-4)	dOps1	19,96	S652	Cerveau	1/5	dCry6	39,49
S622	LO	1/5	dCry6	20,56	S652	Yeux	1/5	dClo	61,00
S622	Cerveau	1/5	dTim	20,66	S652	Cerveau	1/5	dClo	85,36
S622	Cerveau	1/5	dClo	23,89	S652	Cerveau	1/5	dTim	87,42
S622	Cerveau	1/5	dCry6	31,77	S652	LO	1/5	dClo	100,91
S622	LO	1/5	dClo	33,23	S652	Yeux	1/5	dTim	136,65
S622	LO	1/5	dTim	39,29	S652	Cerveau	1/5	dPer3	138,71
S622	Yeux	1/5	dClo	40,55	S652	Yeux	1/10	dCry6	144,30
S622	Cerveau	1/5	dPer3	52,72	S652	LO	1/5	dTim	176,49
S622	LO	1/5	dPer3	71,77	S652	LO	1/5	dPer3	220,77
S622	Yeux	1/5	dTim	86,71	S652	Yeux	1/5	dPer3	253,97
S622	Yeux	1/10	dCry6	109,60	S652	Yeux	1/10	dCry1	383,07
S622	Yeux	1/5	dPer3	155,85	S652	Cerveau	1/5	dCry1	555,22
S622	Yeux	1/10	dCry1	157,84	S652	LO	1/5	dCry1	1079,79
S622	Cerveau	1/5	dCry1	261,08	S679	Cerveau	1/50	dOps1	8,73
S622	LO	1/5	dCry1	282,86	S679	Cerveau	1/5	dOps1	21,16
S649	Cerveau	1/50	dOps1	3,93	S679	LO	1/5	dCry6	41,98
S649	LO	1/50	dPer3	18,91	S679	LO	1/50	dPer3	47,72
S649	LO	1/5	dCry6	22,89	S679	LO	1/5	dCry6	55,39
S649	Cerveau	1/5	dOps1	23,48	S679	Cerveau	1/5	dCry6	58,98
S649	LO	1/5	dCry6	24,91	S679	Cerveau	1/5	dCry6	62,05
S649	Cerveau	1/50	dPer3	44,27	S679	Cerveau	1/5	dCry6	62,83
S649	LO	1/50	dOps1	60,56	S679	Cerveau	1/50	dPer3	79,03
S649	Yeux	1/5	dClo	76,31	S679	Cerveau	1/5	dCry6	79,75
S649	Cerveau	1/5	dCry6	91,08	S679	LO	1/50	dOps1	146,44
S649	Cerveau	1/5	dCry6	94,94	S679	Yeux	1/50	dPer3	172,93
S649	LO	1/5	dClo	109,53	S679	Yeux	1/10	dCry6	258,07
S649	Yeux	1.10(-4)	dOps1	114,55	S679	Yeux	1/10	dCry6	259,51
S649	Yeux	1/10	dCry6	209,30	S679	LO	1/5	dClo	275,80
S649	Yeux	1/10	dCry6	223,63	S679	Cerveau	1/5	dClo	344,85
S649	Yeux	1/5	dTim	277,54	S679	Yeux	1/10	dCry6	372,66

S679	Yeux	1/5	dClo	395,52	S699	LO	1/50	dPer3	34,87
S679	Yeux	1/10	dCry6	411,10	S699	Yeux	1/50	dPer3	34,96
S679	Yeux	1.10(-4)	dOps1	553,91	S699	Cerveau	1/5	dCry6	84,84
S679	LO	1/5	dTim	700,43	S699	Yeux	1.10(-4)	dOps1	85,06
S679	Cerveau	1/5	dTim	712,56	S699	Cerveau	1/5	dCry6	92,58
S679	LO	1/5	dPer3	836,91	S699	Cerveau	1/5	dOps1	112,17
S679	LO	1/5	dOps1	860,96	S699	LO	1/5	dCry6	125,46
S679	Yeux	1/10	dCry1	1171,41	S699	LO	1/5	dCry6	139,97
S679	LO	1/5	dOps1	1203,96	S699	Yeux	1/10	dCry1	165,11
S679	Yeux	1/10	dCry1	1272,80	S699	Yeux	1/10	dCry1	185,89
S679	Yeux	1/5	dTim	1334,52	S699	LO	1/5	dOps1	211,23
S679	Yeux	1/10	dCry1	1592,94	S699	Yeux	1/10	dCry6	215,03
S679	Cerveau	1/5	dPer3	1628,04	S699	Yeux	1/10	dCry6	220,13
S679	Cerveau	1/5	dCry1	1679,15	S699	Yeux	1/5	dClo	318,87
S679	Cerveau	1/5	dPer3	1688,76	S699	Cerveau	1/5	dClo	326,76
S679	LO	1/5	dPer3	1708,63	S699	LO	1/5	dClo	382,17
S679	Yeux	1/10	dCry1	1733,21	S699	Cerveau	1/5	dTim	598,86
S679	Cerveau	1/5	dCry1	1848,85	S699	Cerveau	1/5	dCry1	1177,22
S679	LO	1/5	dCry1	1893,13	S699	Cerveau	1/5	dCry1	1271,11
S679	LO	1/5	dCry1	2059,43	S699	Yeux	1/5	dTim	1525,18
S679	LO	1/5	dCry1	2278,10	S699	LO	1/5	dTim	1732,42
S679	LO	1/5	dCry1	2841,93	S699	LO	1/5	dCry1	2018,30
S679	LO	1/5	dCry1	2852,90	S699	LO	1/5	dCry1	2521,07
S679	Yeux	1/5	dPer3	3383,09	S699	Yeux	1/500	dOps1	3634,62
S679	Yeux	1/5	dPer3	3776,03	S701	Cerveau	1/5	dOps1	4,84
S681	LO	1/5	dOps1	25,19	S701	LO	1/5	dOps1	14,71
S681	Yeux	1/5	dClo	33,69	S701	Cerveau	1/5	dTim	20,33
S681	Yeux	1/5	dTim	36,19	S701	Cerveau	1/5	dClo	26,48
S681	Yeux	1.10(-4)	dOps1	43,86	S701	Cerveau	1/5	dPer3	35,69
S681	Cerveau	1/5	dCry6	45,11	S701	Cerveau	1/5	dCry6	39,58
S681	LO	1/5	dCry6	54,39	S701	Yeux	1/5	dClo	40,69
S681	LO	1/5	dClo	63,98	S701	Yeux	1.10(-4)	dOps1	43,09
S681	Cerveau	1/5	dTim	66,23	S701	LO	1/5	dCry6	51,68
S681	Cerveau	1/5	dClo	66,28	S701	Yeux	1/5	dTim	54,76
S681	LO	1/5	dTim	67,76	S701	LO	1/5	dClo	89,08
S681	Cerveau	1/5	dOps1	79,07	S701	LO	1/5	dTim	160,60
S681	Yeux	1/5	dPer3	122,07	S701	Yeux	1/5	dPer3	174,68
S681	LO	1/5	dPer3	129,12	S701	Yeux	1/10	dCry1	224,53
S681	Cerveau	1/5	dPer3	131,83	S701	LO	1/5	dPer3	233,02
S681	Yeux	1/10	dCry6	143,12	S701	Cerveau	1/5	dCry1	291,27
S681	Yeux	1/10	dCry1	148,85	S701	LO	1/5	dCry1	1102,91
S681	Cerveau	1/5	dCry1	562,50	S702	Cerveau	1/5	dOps1	11,71
S682	Cerveau	1/5	dOps1	22,75	S702	LO	1/5	dOps1	30,87
S682	LO	1/5	dOps1	24,49	S702	Cerveau	1/5	dCry6	43,56
S682	Yeux	1/5	dClo	28,62	S702	LO	1/5	dCry6	49,81
S682	Yeux	1/5	dTim	37,11	S702	Cerveau	1/5	dClo	68,10
S682	Cerveau	1/5	dCry6	44,95	S702	Yeux	1.10(-4)	dOps1	74,12
S682	Cerveau	1/5	dClo	54,98	S702	Cerveau	1/5	dTim	75,59
S682	LO	1/5	dCry6	55,41	S702	LO	1/5	dClo	89,43
S682	Cerveau	1/5	dTim	62,08	S702	Yeux	1/5	dClo	93,17
S682	Yeux	1.10(-4)	dOps1	70,14	S702	Cerveau	1/5	dPer3	141,18
S682	LO	1/5	dClo	93,71	S702	Yeux	1/10	dCry6	142,04
S682	Cerveau	1/5	dPer3	99,67	S702	LO	1/5	dTim	146,49
S682	LO	1/5	dTim	166,11	S702	Yeux	1/5	dTim	179,15
S682	Yeux	1/5	dPer3	179,53	S702	LO	1/5	dPer3	205,37
S682	Yeux	1/10	dCry6	194,02	S702	Yeux	1/10	dCry1	438,54
S682	LO	1/5	dPer3	218,39	S702	Yeux	1/5	dPer3	467,42
S682	Yeux	1/10	dCry1	274,74	S702	Cerveau	1/5	dCry1	633,01
S682	Cerveau	1/5	dCry1	486,12	S702	LO	1/5	dCry1	739,45
S682	LO	1/5	dCry1	1143,55	S719	Cerveau	1/5	dOps1	10,25
S699	LO	1/50	dOps1	8,43	S719	Cerveau	1/50	dPer3	13,52
S699	LO	1/50	dOps1	8,45	S719	Cerveau	1/5	dOps1	17,93
S699	Cerveau	1/50	dPer3	12,91	S719	LO	1/50	dOps1	28,34
S699	Cerveau	1/50	dOps1	17,30	S719	LO	1/50	dPer3	44,82

S719	Yeux	1/50	dPer3	80,11
S719	LO	1/5	dCry6	87,13
S719	LO	1/5	dCry6	91,65
S719	Cerveau	1/5	dCry6	95,14
S719	Cerveau	1/5	dCry6	132,90
S719	Yeux	1.10(-4)	dOps1	194,41
S719	LO	1/5	dOps1	220,96
S719	LO	1/5	dOps1	230,36
S719	LO	1/5	dClo	270,11
S719	Cerveau	1/5	dClo	285,59
S719	LO	1/5	dClo	346,65
S719	Yeux	1/10	dCry6	370,10
S719	Yeux	1/10	dCry6	375,57
S719	Yeux	1/5	dClo	521,10
S719	Cerveau	1/5	dTim	533,57
S719	LO	1/5	dTim	801,10
S719	Yeux	1/5	dTim	953,17
S719	Cerveau	1/5	dCry1	1308,52
S719	Yeux	1/10	dCry1	2408,38
S719	LO	1/5	dCry1	2579,52
S719	Yeux	1/1000	dOps1	8432,90
S721	Yeux	1/10	dCry6	2,24
S721	Yeux	1/10	dCry1	2,25
S721	Cerveau	1/5	dOps1	19,12
S721	Cerveau	1/5	dClo	20,16
S721	Cerveau	1/5	dTim	20,90
S721	Yeux	1.10(-4)	dOps1	24,00
S721	Cerveau	1/5	dCry6	44,41
S721	LO	1/5	dOps1	44,48

S721	Cerveau	1/5	dPer3	46,55
S721	LO	1/5	dCry6	47,44
S721	Yeux	1/5	dTim	58,04
S721	Yeux	1/5	dClo	58,55
S721	LO	1/5	dClo	73,56
S721	LO	1/5	dTim	76,90
S721	LO	1/5	dPer3	148,92
S721	Cerveau	1/5	dCry1	150,79
S721	Yeux	1/5	dPer3	215,70
S721	LO	1/5	dCry1	1057,76
S722	LO	1/5	dCry6	14,29
S722	Yeux	1.10(-4)	dOps1	28,75
S722	LO	1/5	dOps1	36,64
S722	Cerveau	1/5	dClo	43,33
S722	Cerveau	1/5	dTim	52,46
S722	LO	1/5	dClo	55,77
S722	Yeux	1/5	dClo	70,46
S722	LO	1/5	dTim	94,60
S722	Yeux	1/5	dTim	111,77
S722	Cerveau	1/5	dPer3	124,65
S722	LO	1/5	dPer3	146,88
S722	Yeux	1/10	dCry6	244,16
S722	Cerveau	1/5	dCry1	296,19
S722	Yeux	1/5	dPer3	326,17
S722	Cerveau	1/5	dOps1	351,12
S722	Yeux	1/10	dCry1	470,65
S722	LO	1/5	dCry1	615,95

Références

1. Bargiello, T.A., Jackson, F.R., Young, M.W., 1984. Restoration of circadian behavioural rhythms by gene transfer in *Drosophila*. *Nature* 312, 752–754. <https://doi.org/10.1038/312752a0>
2. Boletzky, S.V., Andouche, A., Bonnaud-Ponticelli, L., 2016. A developmental table of embryogenesis in *Sepia officinalis*. *Vie et Milieu* 66, 13.
3. Bonadè, M., 2020. Approche moléculaire et évolutive du développement des systèmes nerveux et visuels chez la seiche *Sepia officinalis* (Cephalopoda) : les récepteurs dopaminergiques et les récepteurs photosensibles. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France.
4. Bonadè, M., Ogura, A., Corre, E., Bassaglia, Y., Bonnaud-Ponticelli, L., 2020. Diversity of Light Sensing Molecules and Their Expression During the Embryogenesis of the Cuttlefish (*Sepia officinalis*). *Front. Physiol.* 11, 21. <https://doi.org/10.3389/fphys.2020.521989>
5. Bretzl, H., 1903. Botanische Forschungen des Alexanderzuges.
6. Chapman, E.C., Bonsor, B.J., Parsons, D.R., Rotchell, J.M., 2020. Influence of light and temperature cycles on the expression of circadian clock genes in the mussel *Mytilus edulis*. *Marine Environmental Research* 159, 11. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.104960>
7. Cobb, C.S., Pope, S.K., Williamson, R., 1995. Circadian rhythms to light-dark cycles in the lesser octopus, *Eledone cirrhosa*. *Marine and Freshwater Behaviour and Physiology* 26, 47–57. <https://doi.org/10.1080/10236249509378927>
8. Dunlap, J.C., Loros, J.J., 2017. Making time: conservation of biological clocks from fungi to animals. *Microbiol Spectr* 5. <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.FUNK-0039-2016>
9. Emery, P., Stanewsky, R., Helfrich-Förster, C., Emery-Le, M., Hall, J.C., Rosbash, M., 2000. *Drosophila* CRY Is a Deep Brain Circadian Photoreceptor. *Neuron* 26, 493–504. [https://doi.org/10.1016/S0896-6273\(00\)81181-2](https://doi.org/10.1016/S0896-6273(00)81181-2)
10. Gardner, M.J., Hubbard, K.E., Hotta, C.T., Dodd, A.N., Webb, A.A.R., 2006. How plants tell the time. *Biochemical Journal* 397, 15–24. <https://doi.org/10.1042/BJ20060484>
11. Gras, M., 2013. Contribution des frayères côtières au recrutement du stock de seiche *Sepia Officinalis* de Manche : lien entre le succès de la phase pré-recrutée et L'abondance de la ressource.
12. Halberg, Franz, Cornélissen, G., Katinas, G., Syutkina, E.V., Sothorn, R.B., Zaslavskaya, R., Halberg, Francine, Watanabe, Y., Schwartzkopff, O., Otsuka, K., Tarquini, R., Frederico, P., Siggelova, J., 2003. Transdisciplinary unifying implications of circadian findings in the 1950s. *J Circadian Rhythms* 1, 2. <https://doi.org/10.1186/1740-3391-1-2>
13. Hardin, P.E., Hall, J.C., Rosbash, M., 1990. Feedback of the *Drosophila* period gene product on circadian cycling of its messenger RNA levels. *Nature* 343, 5. <https://doi.org/10.1038/343536a0>
14. Heath-Heckman, E.A.C., Peyer, S.M., Whistler, C.A., Apicella, M.A., Goldman, W.E., McFall-Ngai, M.J., 2013. Bacterial Bioluminescence Regulates Expression of a Host Cryptochrome Gene in the Squid-Vibrio Symbiosis. *mBio* 4. <https://doi.org/10.1128/mBio.00167-13>
15. Helfrich-Förster, C., 2017. The *Drosophila* Clock System, in: Kumar, V. (Ed.), *Biological Timekeeping: Clocks, Rhythms and Behaviour*. Springer India, New Delhi, pp. 133–176. https://doi.org/10.1007/978-81-322-3688-7_6

16. Hickie, I.B., Naismith, S.L., Robillard, R., Scott, E.M., Hermens, D.F., 2013. Manipulating the sleep-wake cycle and circadian rhythms to improve clinical management of major depression. *BMC Med* 11, 79. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-79>
17. Isorna, E., de Pedro, N., Valenciano, A.I., Alonso-Gómez, Á.L., Delgado, M.J., 2017. Interplay between the endocrine and circadian systems in fishes. *Journal of Endocrinology* 232, R141–R159. <https://doi.org/10.1530/JOE-16-0330>
18. King, D.P., Zhao, Y., Sangoram, A.M., Wilsbacher, L.D., Tanaka, M., Antoch, M.P., Steeves, T.D.L., Vitaterna, M.H., Kornhauser, J.M., Lowrey, P.L., Turek, F.W., Takahashi, J.S., 1997. Positional Cloning of the Mouse Circadian Clock Gene. *Cell* 89, 641–653. [https://doi.org/10.1016/S0092-8674\(00\)80245-7](https://doi.org/10.1016/S0092-8674(00)80245-7)
19. Konopka, R.J., Benzer, S., 1971. Clock Mutants of *Drosophila melanogaster*. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 68, 2112–2116. <https://doi.org/10.1073/pnas.68.9.2112>
20. Kumar, V., Sharma, A., 2018. Common features of circadian timekeeping in diverse organisms. *Current Opinion in Physiology* 10. <https://doi.org/10.1016/j.cophys.2018.07.004>
21. Lemmer, B., Soloviev, M., 2013. Chronobiology and the Implications for Safety Pharmacology, in: *Drug Discovery and Evaluation: Safety and Pharmacokinetic Assays*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, p. 47.
22. Levy, O., Appelbaum, L., Leggat, W., Gothlif, Y., Hayward, D.C., Miller, D.J., Hoegh-Guldberg, O., 2007. Light-Responsive Cryptochromes from a Simple Multicellular Animal, the Coral *Acropora millepora*. *Science* 318, 467–470. <https://doi.org/10.1126/science.1145432>
23. Meisel, D.V., Byrne, R.A., Kuba, M., Griebel, U., Mather, J.A., 2003. Circadian rhythms in *Octopus vulgaris*. Presented at the Coleoid Cephalopods through Time, Berlin, p. 8.
24. Naef A., 1928. Die Cephalopoden. *Fauna Flora Golf. Naepel*, 35-11 : 1-357.
25. Oliveira, C.C.V., Grano-Maldonado, M.I., Gonçalves, R.A., Frias, P.A., Sykes, A.V., 2017. Preliminary Results on the Daily and Seasonal Rhythms of Cuttlefish *Sepia officinalis* (Linnaeus, 1758) Locomotor Activity in Captivity. *Fishes* 2, 10. <https://doi.org/10.3390/fishes2030009>
26. Partch, C.L., Green, C.B., Takahashi, J.S., 2014. Molecular architecture of the mammalian circadian clock. *Trends in Cell Biology* 24, 10. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2013.07.002>
27. Paulij, W.P., Herman, P.M.J., Roozen, M.E.F., Denuce, J.M., 1991. The Influence of Photoperiodicity on Hatching of *Sepia Officinalis*. *J. Mar. Biol. Ass.* 71, 665–678. <https://doi.org/10.1017/S0025315400053224>
28. Payton, L., Tran, D., 2019. Moonlight cycles synchronize oyster behaviour. *Biology Letters* 15, 4. <http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2018.0299>
29. Reddy, P., Zehring, W.A., Wheeler, D.A., Pirrotta, V., Hadfield, C., Hall, J.C., Rosbash, M., 1984. Molecular analysis of the period locus in *Drosophila melanogaster* and identification of a transcript involved in biological rhythms. *Cell* 38, 701–710. [https://doi.org/10.1016/0092-8674\(84\)90265-4](https://doi.org/10.1016/0092-8674(84)90265-4)
30. Romagny, S., Darmaillacq, A.-S., Guibé, M., Bellanger, C., Dickel, L., 2012. Feel, smell and see in an egg: emergence of perception and learning in an immature invertebrate, the cuttlefish embryo. *Journal of Experimental Biology* 215, 4125–4130. <https://doi.org/10.1242/jeb.078295>
31. Sancar, A., 2004. Regulation of the Mammalian Circadian Clock by Cryptochrome. *Journal of Biological Chemistry* 279, 34079–34082. <https://doi.org/10.1074/jbc.R400016200>

32. Shirley, M., 1928. Studies in activity. II. Activity rhythms; age and activity; activity after rest. *Journal of Comparative Psychology* 8, 159–186. <https://doi.org/10.1037/h0072489>
33. Somers, D.E., Devlin, P.F., Kay, S.A., 1998. Phytochromes and Cryptochromes in the Entrainment of the Arabidopsis Circadian Clock. *Science* 282, 1488–1490.
34. Tessmar-Raible, K., Raible, F., Arboleda, E., 2011. Another place, another timer: Marine species and the rhythms of life. *Bioessays* 33, 165–172. <https://doi.org/10.1002/bies.201000096>
35. Tran, D., Perrigault, M., Ciret, P., Payton, L., 2020. Bivalve mollusc circadian clock genes can run at tidal frequency. *Proceedings of the The Royal Society B* 287, 9. <http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2019.2440>
36. Ünsal-Kaçmaz, K., Mullen, T.E., Kaufmann, W.K., Sancar, A., 2005. Coupling of Human Circadian and Cell Cycles by the Timeless Protein. *MCB* 25, 3109–3116. <https://doi.org/10.1128/MCB.25.8.3109-3116.2005>
37. van der Veen, D.R., Riede, S.J., Heideman, P.D., Hau, M., van der Vinne, V., Hut, R.A., 2017. Flexible clock systems: adjusting the temporal programme. *Phil. Trans. R. Soc. B* 372, 20160254. <https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0254>

Résumé

Dans l'environnement, de nombreux phénomènes cycliques, de différentes périodes (alternance jour/nuit, marée, saison), induisent des variations cycliques de paramètres physico-chimiques. Ces variations impactent les êtres vivants, qui vont développer des rythmes journaliers et souvent des rythmes endogènes, tels que le rythme circadien, qui se déroule sur une période d'environ 24 heures. Les mécanismes moléculaires de ce cycle impliquent des gènes d'horloges et une régulation complexe et variable selon les groupes.

Chez des espèces « non-conventionnelles » telles que les mollusques, ces mécanismes sont peu connus et n'ont été que peu explorés chez les céphalopodes, aux comportements complexes et au système nerveux élaboré. J'ai donc recherché la présence (ou non) d'un cycle circadien chez les embryons de seiche commune *Sepia officinalis*. J'ai quantifié, dans plusieurs organes d'embryons (yeux, cerveaux, lobes optiques), par ddPCR, l'expression d'un gène photosensible (l'opsine) de 5 gènes d'horloge (*cryptochrome 1*, *cryptochrome 6*, *clock*, *period*, *timeless*) à différents points horaires sur un cycle de 24 heures.

J'ai observé certaines tendances entre le jour et la nuit dans l'expression de *clock*, *period* et *timeless*. Bien que la forte variabilité individuelle et le peu d'individus ne permette pas de décrire précisément un rythme circadien. Cependant, il est possible que ces gènes ne suivent pas un rythme circadien, ou que ce rythme ne se mette en place qu'après éclosion. Afin d'approfondir ces résultats, il serait intéressant d'augmenter le nombre de réplicats, et d'explorer l'expression de ces mêmes gènes dans des embryons placés en obscurité ou lumière continue.

Summary

In the environment, numerous cyclical phenomena, of different periods (night and day changeover, tides, seasons), lead to cyclical variations of physicochemical factors. These cycles directly impact living organisms, who then develop daily rhythms and often endogenous rhythms, like the circadian rhythm, which unfolds on a period of about 24 hours. Its molecular mechanisms involve clock genes and a complex regulation, which differs depending on the phylum.

Within "non-conventional species" like molluscs, those mechanisms are not well-known and have not been explored that much in cephalopods, which have complex behaviours and a developed nervous system. Consequently, I investigated the presence (or absence) of a circadian cycle in the common cuttlefish *Sepia officinalis* embryos. I used ddPCR to quantify the expression of one photosensitive gene (*opsine*) 5 clock genes (*cryptochrome 1*, *cryptochrome 6*, *clock*, *period*, *timeless*) within the brain, eyes and optic lobes of embryos fixed at different times on a 24-hour cycle.

A pattern of expression of *clock*, *period* and *timeless* between night and day was discovered, even though a clean circadian rhythm could not be defined because of the high variability between embryos and the low number of replicates. However, it is possible that these genes do not follow a circadian rhythm, or that this rhythm only sets up after hatching. In order to explore these results, more replicates should be studied. The expression of the same genes could be quantified within embryos put in continuous light or darkness.